

Öz

Bu bildiri, 1990'ların ortalarında, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin iş ve ekonomi alanlarında kullanılmasının; bilgiye dayalı yeni ekonominin ve iş dünyasındaki küresel rekabetin ürünü olarak ortaya çıkan bilgi yönetimi ve onun tıp ve sağlık kuruluşlarında uygulanması ele alınmıştır. Tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimi, ABD'deki gelişimi ile açık ve örtük bilginin yönetilmesinde benimsenen bilgi yönetimi stratejileri açısından tartışılmıştır. Kütüphane ve kütüphanecilerin bilgi yönetimi süreci içindeki yerlerine ve rollerine değinen çalışmada, son olarak Türkiye'de tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetiminin nasıl başlatılabileceğine dair görüşlere yer verilmiştir.

Giriş

Bilindiği üzere, dilimizde “bilgi” sözcüğü, İngilizce “*information*” ve “*knowledge*” sözcüklerinin karşılığı olarak yaygın biçimde kullanılır. Bu sözcük kullanıldığında, farklı anlamlar taşıyan “*information*” ve “*knowledge*” sözcüklerinden hangisinin kastedildiği çoğu zaman belli değildir. Bu doğrultuda, “bilgi yönetimi” kavramı da, hem “*information management*”, hem de “*knowledge management*” kavramlarının karşılığı olarak kullanılabilir. Yine, farklı anlamlar taşıyan bu kavramlardan hangisinin ifade edilmek istendiği çoğunlukla belirsizdir. Bu karmaşayı giderebilmek için, bildirimizde “bilgi” sözcüğü “*knowledge*”in, “bilgi yönetimi” kavramı ise “*knowledge management*”in karşılığı olarak kullanılmıştır. “*Information*” sözcüğünün henüz tam anlamıyla benimsenen, geçerli ve yaygın bir Türkçe karşılığı olmadığı için, bu sözcüğe “enformasyon” ve “enformasyon yönetimi” kavramıyla karşılık verilmiştir.

Tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimi konusu ele alınmadan önce, genel anlamda bilgi yönetiminin açıklanmasında yarar vardır. Bilgi yönetiminin doğru olarak değerlendirilebilmesi ise, birbirinden farklı anlamlar taşıyan veri, enformasyon, bilgi ve bilgeliğin bilinmesine ve bunların oluşturduğu bilme bütününe ne olduğunun iyice anlaşılmasına bağlıdır. Bu açıdan bildiri, değinilen bilgi

*Doç.Dr.; Ankara Üniversitesi, DTCF Bilgi Belge Yönetimi Bölümü 06100 Sıhhiye-Ankara (nazlialkan2001@yahoo.com).

türlerinin tanıtımından sonra bilgi yönetimi konusuna geçilmiştir. Tıp ve sağlık kuruluşlarında uygulanan bilgi yönetimi, bu bilgilerin ışığında ele alındığı takdirde, daha iyi değerlendirilebilecektir.

Veri (*data*), enformasyon (*information*), bilgi (*knowledge*) ve bilgelik (*wisdom*) olarak adlandırılan bilgi türleri, genellikle bir piramitle gösterilen bilme (*knowing*) bütünü içinde, birbirini izleyen aşamalar halinde yer alır (Morrow, 2001, s. 385; Townley, 2001, s. 46). Piramidin tabanında bulunan veri, enformasyonun temel hammaddesidir. Veriler ham, işlenmemiş, düzenlenmemiş, ilişkilendirilmemiş, hemen anlam verilemeyen sembol, harf, rakam, işaret ve izlenimlerdir (Öğüt, 2001, s. 11). Piramitte verinin bir üstünde yer alan enformasyon ise, işlenmiş, düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş, anlam katılmış veridir. Enformasyonun, alıcısında fark yaratan veri olduğu belirtilir (Davenport ve Prusak, 2001, s.24). Enformasyonda potansiyel bilgi gizlidir (Streng, 1999, s.3). Piramitte enformasyondan sonraki aşamada bulunan bilgiye gelince; bilgi bireyin beynindedir, özümsemiştir. Ancak enformasyondan anlam veya sonuç çıkarıldığında, enformasyon bilgiye dönüşebilmektedir. Enformasyonun bilgiye dönüşmesi kendiliğinden olmaz; bireyin anlama, algılama yeteneklerini, yaratıcılık ve deneyimlerini uygulamaya geçirmesini gerektirir (Mac Morrow, 2001, s.385). Piramidin en üstünde yer alan bilgelik ise, bilginin sentez yoluyla bütünleştirilmesi ve sindirilmesi durumudur (Barutçugil, 2002, s.60).

Enformasyonun verilerden, bilginin enformasyondan, bilgeliğin ise bilgiden türetildiği anlaşılmaktadır. Bilgi türleri arasındaki farklar söz konusu olduğunda, altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan biri, bir birey için bilgi olanın, bir başkası için hâlâ enformasyon özelliği taşıyabilmesidir (Streng, 1999, s.3); enformasyon henüz birey tarafından yorumlanıp özümsemiş, dolayısıyla bilgi olarak beyne yerleştirilmemiştir. Asıl vurgulanması gereken ise, enformasyon ile bilgi arasındaki farkın, bilgi yönetimi kavram ve felsefesinin özünü oluşturduğudur (Morrow, 2001, s. 385).

İçinde bulunduğumuz enformasyon çağında bilgi bireysel, kurumsal, toplumsal ve küresel düzeyde stratejik bir kaynak olmuş, her alanda geleneksel yaklaşımların yerini, teknoloji ve bilgiye dayalı yeni yaklaşımlar almıştır. Bilgi yönetimi, 1990'ların ortalarında enformasyon ve iletişim teknolojilerinin, bilgiye dayalı yeni ekonominin, iş dünyasındaki küresel rekabetin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Şirketler, tek başına teknoloji kullanımının, artan rekabet ortamında avantaj sağlayamadığını, daha çok enformasyonun kendisinin kullanımının, özellikle enformasyonun bilgiye dönüştürülmesinin verimliliği artıracağını ve bilginin temel rekabet silâhı olduğunu fark etmişlerdir. Bu durum, şirket bilgisinin yönetilmesi

gerektiğini gündeme getirmiştir (Morrow, 2001, s. 381, 389–391). İşte bilgi yönetimi, günümüzün karmaşık toplumsal, ekonomik, teknolojik koşullarının etkisiyle böyle ortaya çıkmıştır.

Bilgi yönetimi yalnız iş dünyasında değil, kamu kesiminde, mal ve/veya hizmet üreten, kâr amacı güden, gütmeyen bütün kuruluşlarda, performansı geliştirmek üzere uygulanır olmuştur. Akademik tıp ve sağlık bilimleri kuruluşları, hastaneler, sağlıkla ilgili dernekler de, bilgi yönetiminin uygulandığı alanlar arasında yer almışlardır.

Nedir bilgi yönetimi? Bilgi yönetimi, değer üretme sanatıdır (Bilgi Yönetimi, 2002). Srikantaiah'ın (2000, s. 3) Duhon'dan (1998, s. 10) aktardığına göre bilgi yönetimi “bir kuruluşun bütün enformasyon varlıklarını belirlemek, elde etmek, değerlendirmek, onlara erişim sağlamak ve onları paylaşmak üzere bütünleşik bir yaklaşımı benimseyen bir disiplindir. Bu enformasyon varlıkları arasında veri tabanları, belgeler, politikalar, izlenen yol ve yöntemler (prosedürler) ve kuruluşta çalışan bireylerin daha önceden ele geçirilememiş uzmanlıklarına yönelik bilgi, beceri ve deneyimleri de vardır”. Bu tanımdan anlaşıldığına göre, enformasyon varlıkları arasında belgeler, veri tabanları ve politikalarda, izlenen yol, usûl, yöntem ve kurallarda yer alan açık bilgi (*explicit knowledge*) ile kuruluşta çalışanların beceri, deneyim, yeterlilik, yetenek, düşünce, sezgi, motivasyon ve hayallerinden oluşan ve onların beyinlerinde barındırılan örtük bilgi (*tacit knowledge*) yer alır. Bilgi yönetiminde açık ve örtük bilginin işe uygulanmasıyla, işe değer katılması söz konusudur. Örtük bilginin yönetilebilmesi için, açık bilgiye dönüştürülmesi gerekir. Aksi halde örtük bilgi sahibinde kalır ve kuruluşun verimliliğinin yükseltilmesine katkıda bulunma potansiyelini kaybeder (Harari, 1994; Broadbent, 1998).

Bilgi yönetiminin dayandığı iki temelden ilki, aslında, enformasyonun tam anlamıyla kullanılmasını olanaklı kılan enformasyon yönetimi sürecidir. “Bir kuruluşu daha verimli işlevlere yönelten, hangi formatta olursa olsun iç veya dış kaynaklardan elde edilen enformasyonun etkin üretimi, eşgüdümü, depolanması, erişilmesi ve yayımına olanak sağlayan çeşitli etkinliklerin yönetimi” (Prytherch, 2000, s. 372) şeklinde tanımlanan enformasyon yönetimi, kesin olarak bilgi yönetiminin kapsamı içine giren bir süreçtir.

Bilgi yönetiminin dayandığı ikinci temel ise, çalışanların örtük bilgisidir (Harari 1994; Broadbent 1998). Demek ki, bilgi yönetiminde esas, enformasyon yönetimine ve bireylerin örtük bilgisine yönelik uygulamaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Enformasyon yönetimi açık bilgiye, nesnel ve somut olana, enformasyon altyapısı,

ürün, kaynak ve tekniklerine vb. odaklanırken, bilgi yönetimi, bunlara odaklanmanın yanı sıra, örtük bilgiye, öznel ve soyut olana, bireylerin bilme eğilimine, kurumsal rekabette avantaja ve kurumsal kültüre odaklanır (Broadbent'den (1997) aktaran: Todd ve Southon, 2000, s. 511–512).

Başarılı bilgi yönetimi uygulamaları ancak, sürekli öğrenmeyi, katılımcılığı, fikirlerin paylaşımını olanaklı kılan kurumsal bir kültürün benimsenmesiyle; enformasyon kullanımının artırılmasıyla; enformasyon yönetiminin güçlü desteğiyle; entelektüel sermayenin etkin kullanımıyla; kuruluşun misyon, amaç, strateji ve politikası doğrultusunda doğru bir enformasyon politikası ve doğru bir stratejinin belirlenip uygulanmasıyla ve teknolojinin akılcı bir biçimde kullanımıyla gerçekleştirilebilir. Bilgi yönetiminin kuruluşa özel, disiplinler arası ve sürekli bir etkinlik olduğunu (Çapar, 2003, s. 425) da vurgulamak gerekir.

Tıp ve sağlık alanlarına yönelik bilginin kitlesel boyutlara ulaştığını hepimiz biliyoruz. Klinik tıp bilgisinin her 20 yılda bir ikiye katlandığından söz ediliyor (Wyatt, 2000). Diğer taraftan, bu alanlardaki açık, örtük, iç ve dış bilgiyi, tıp ve sağlık dünyasının uygulayabileceği biçimlere dönüştüren ve sürekli dinamik halde tutan bilgi yönetimi, giderek karmaşıklaşmaktadır. Tıp ve sağlığa ilişkin bilginin yaratılması, düzenlenmesi, aktarılıp paylaşılması ve kullanılmasına yönelik alt süreçler; enformasyon altyapısı, akışı, politikası; teknoloji ve teknikler, araçlar, yöntemler; ilke ve stratejiler; sürekli eğitim ve öğrenme; sürecin başlatılması ve geliştirilmesi gibi birçok konu, bu karmaşık, bütüncül ve geniş sürecin kapsamında yer almaktadır.

Tıp ve sağlığa yönelik bilgi yönetimi şu şekilde tanımlanabilir: Bir tıp ya da sağlık kuruluşunun temelde hasta bakımına yönelik misyon ve amaçlarına ulaşmak ve performansını geliştirmek üzere, bütün enformasyon varlıklarını sistemli bir şekilde belirlemesi, elde etmesi, düzenlemesi, geliştirmesi, değerlendirmesi ve erişilebilir kılmasını, onların yayımı, paylaşılması, kullanılması veya uygulanmasını bütüncül bir yaklaşımla sağlayan bir süreçtir.

Günümüzde akademik tıp merkezleri, hasta bakımına ek olarak, araştırmaları geliştirmeyi, eğitimi daha kaliteli duruma getirmeyi amaçlar. Akademik yapıda olsun olmasın, bütün tıp ve sağlık kuruluşlarının amaçları arasında, klinik ortamlarda hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik isabetli kararlar alınmasına zemin hazırlamak; yeni bilgi üretimini, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin bulunmasını desteklemek; yeni araştırma bulgularının uygulanmasını sağlamak; tıp ve sağlığın gelişimine katkıda bulunmak;

enformasyonun düzenlenmesini ve aktarımını sağlamak; öğrenme ve işbirliğini desteklemek gibileri vardır. Bu amaçlara erişmek üzere kuruluşlar, enformasyon varlıklarına ilişkin süreçleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bilgi yönetimini gerçekleştirirler. Tıp ve sağlığa yönelik bilgi yönetiminin temel amacı, sağlık işine değer katmaktır.

Bilgi yönetimi, kuruluş yöneticileri ve çalışanlarının onu benimsemelerini gerektirir. Tıp ve sağlık kuruluşlarında da başarılı bilgi yönetimi uygulamalarının ilk koşulu, yöneticilerin hekimlerin, özellikle klinisyenlerin, çeşitli sağlık alanlarında mesleklerini yürütenlerin ve diğer çalışanların bu ortamı benimsemesidir. Bilgi yönetimi işi, genelde bir bilgi yöneticisinin lideri olduğu özel bir ekip tarafından gerçekleştirilir (Çapar, 2003, s. 426). Bir tıp ya da sağlık kuruluşunun bilgi yöneticisi liderliğindeki bilgi yönetimi ekibinde, işin teknoloji boyutuyla ilgilenenler, enformasyon bilimciler, tıp ve sağlık bilimcileri, kütüphanecileri, arşivcileri ve tıbbi enformatikçiler vb. bulunabilir. Tıp ve sağlık kuruluşlarında hastalar da dâhil olmak üzere bilgi zincirine katkıda bulunan herkes bilgi yönetimi süreci içinde değerlendirilir (Wyatt, 2000).

Tıp ve sağlık alanlarına yönelik bilgi yönetimi, bu bildirinin sınırları içine alınamayacak kadar geniş olduğu için, sürecin iki temel alt konusuna değinmenin yerinde olacağı düşünülmüştür; bunlardan ilki bilgi yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'deki gelişimi, ikincisi ise açık ve örtük bilginin yönetilmesinde izlenen bilgi yönetimi stratejileridir.

ABD'de tıp ve sağlık alanında başlatılan "Bütünleşik Akademik Enformasyon Yönetimi Sistemleri" (*Integrated Academic Information Management Systems-IAIMS*), aslında ülkede yaygın olarak kullanılan bir enformasyon yönetimi girişimidir. ABD'de tıp ve sağlığa yönelik bilgi yönetimi, bu sistemin temelleri üzerinde gelişme olanağı bulmuştur.

IAIMS, Matheson ve Cooper (1982) tarafından "Akademik Sağlık Bilimleri Merkezinde Akademik Enformasyon" başlıklı bir raporla önerilmiş ve Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin (*National Library of Medicine-NLM*) girişimiyle 1983'de akademik sağlık bilimleri merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır. 1990'larda gelişimini sürdüren sistem, hastanelerde de uygulamaya geçirilmiştir. IAIMS, hasta kayıtlarını, laboratuvar testleri bulgularını, klinik enformasyon ve karar sistemlerini, araştırma sonuçlarını, sağlıkla ilgili verileri ve yönetim bilgilerini, bibliyografik veri tabanlarıyla bütünleştirerek sunabilen bir sistemdir. Amacı, tıp ve sağlığa yönelik enformasyon sistemleri kanalıyla araştırma, eğitim ve hasta bakımını geliştirmektir (Mehnert ve Leiter, 1988, s. 168).

Başlangıçta kütüphane, IAIMS içinde merkezi bir konumda yer almış, kütüphaneciler ise enformasyonun üretimi, düzenlenmesi ve dağıtımında eşgüdümü sağlayarak kurumsal programın vazgeçilmez üyelerinden olmuşlardır. Kütüphaneler, yeni sorumluluk ve rolleri gereği, yeniden yapılanmışlardır (Dalrymple, 2000, s. 391–392). 1990'larda kütüphane, merkezi rolünü yavaş yavaş yitirmekle beraber, sistem onun önemli katkısını göz ardı edememiştir.

Dalrymple'a (2000, s. 391) göre, tıp ve sağlığa yönelik bilgi yönetimi uygulamalarının gelişmesine yol açan başka bir çalışma da, Amerikan Tıp Kolejleri Derneği'nin (*Association of American Medical Colleges-AAMC*) "21. Yüzyılın Hekimleri" (1990) başlıklı raporudur. Bu raporda, tıp öğrencilerine elektronik ortamda erişim becerileri kazandırmanın ve erişilen enformasyonu uygulamada kullanma alışkanlığı edindirmenin önemi üzerinde odaklanılmıştır. Rapor, tıp kütüphanecilerine sistemlerin kullanımının ve erişimin inceliklerinin öğreticisi rolünü getirmiştir. Bilgi yönetimi sürecinde, elektronik enformasyona erişim becerilerinin kazanılması ve anlamlı literatüre erişimin yollarının öğrenilmesi, can alıcı bir noktadır.

AAMC'nin (2000) "Daha İyi Sağlık" (*Better Health*) projesini, IAIMS ve enformasyon erişimine yönelik olan söz konusu iki raporu güncelleştirerek geliştiren bir çalışma olarak değerlendirmek mümkündür. Kütüphanecilerin bilgi yönetimi kapsamındaki önemli rollerine de değinen, AAMC'nin ülke çapında uygulamaya geçirdiği bu proje, tıp ve sağlık alanlarında bilgi yönetiminin yaygınlaştırılmasına verilen önemi gösterirken, bir yandan da geleceğe yönelik yaklaşımlarıyla bilgi yönetiminin ileride daha da gelişeceğini işaretini vermektedir. Hedeflenen, güçlü bir bilgi yönetimini gerçekleştirmektir.

Açık ve örtük bilginin yönetilmesinde izlenen bilgi yönetimi stratejilerine gelince; seçilebilecek iki bilgi yönetimi stratejisi vardır ki, bunlar kurumsallaştırma ve bireyselleştirme stratejileridir.

Kurumsallaştırma stratejisi, açık bilginin yönetilmesi için uygun olan, enformasyon teknolojisine, bilginin kaydedilip depolanmasına, indekslenmesine, kodlanarak düzenlenmesine, veri tabanlarının yaratılmasına ve elektronik belge yönetimine odaklanan bir stratejidir. Bilginin kuruma kazandırılmasına ağırlık verilmek istendiğinde seçilen bu strateji tipinde, çalışanların depolanmış bilgiyi farklı amaçlarla defalarca kullanmasına olanak yaratılır. "Bireyden belgeye" yaklaşım geçerlidir. Bilgi, ona sahip bireyden bağımsız kılındığı için bilgiye erişmek isteyenlerin, bilgi sahibiyle bağlantı kurması gerekmez. Açık bilginin çalışanların veya seçilmiş ekip üyelerinin kullanımına hazır duruma getirilmesi ve onların rutin sorunların çözümü için bilgiyi uygulamaları sağlanır (Hansen, Nohria ve Tierney'den (1999)

aktaran: Morrow, 2001, s. 400; Wyatt, 2001, s. 6; Barutçugil, 2002, s. 104–105).

Bireyselleştirme stratejisi ise örtük bilginin yönetilmesi için uygundur. Bilgisayarlar bilginin depolanmasından çok, bireylerarası iletişimde kullanılır. Bilginin bireye kazandırılmasına önem verilmek istendiğinde seçilen bu strateji tipinde “bireyden bireye” yaklaşımı geçerlidir. Bilgiye erişmek isteyenlerin ona sahip olanla doğrudan bağlantı kurması yoluyla örtük bilgi paylaşılır. Bu strateji tipini izleyen kuruluşlarda bireyler sürekli bir akıl alma-akıl verme eylemi içindedir. Özellikle örtük bilgiye sahip bireylerin yaratıcı sorun çözme yetenekleri önem kazanır. Onlardan rutin olaylardan çok özel, yaratıcılık gerektiren, olağandışı sorunlara çözüm üretmeleri beklenir. Bu strateji seçildiğinde aynı bilginin tekrar kullanılabilmesi, özel koşulların yaratılmasına bağlıdır (Hansen ve diğerlerinden (1999) aktaran: Morrow, 2001, s. 400; Wyatt, 2001, s. 6; Barutçugil, 2002, s. 104–105).

Wyatt (2001, s. 7) iki bilgi türünü, bu iki bilgi yönetimi stratejisiyle karşılaştıran Hansen ve diğerlerinin (1999) kilit makalesine dayanarak sağlık kuruluşlarının hangi stratejiyi seçebileceklerine işaret etmektedir.

Buna göre, sağlık kuruluşları sorunlarının çoğu için tekbiçim, kaliteli, daha geleneksel ve kısa vadeli çözümlerin bulunmasını hedefliyorsa; kuruluş tarafından çözümü hedeflenen sorun tipi rutin, düşük riskli vakalara yönelikse; bilgi yönetiminin belirlenen amacı, açık bilginin elde edilmesi, kodlanarak düzenlenmesi ve kuruluşun her birimi için her an erişime hazır bulundurulması defalarca kullanımının sağlanmasına yönelikse; bilgi yönetimi sürecinde zeki, başkaları tarafından bulunanları uygulamaya istekli hekimler, sağlık çalışanları ve başkalarının oluşturduğu ekipler önemseniyorsa; sağlık kuruluşu enformasyon teknolojisi ve bilgi yönetimi için yüksek bir yatırım yapmayı göze alabiliyorsa vb. kurumsallaştırma stratejisinin seçilmesi uygun olur.

Diğer taraftan, sağlık kuruluşları orta ve uzun vadede, sorunlara pek geleneksel olmayan yaratıcı çözümler getirmeyi hedefliyorsa; kuruluş tarafından çözümü hedeflenen sorun tipi alışılmamış, özgün, yüksek riskli vakalara yönelikse; bilgi yönetiminin belirlenen amacı, örtük bilginin paylaşılmasına zemin hazırlama, yani personelin istediği anda yaratıcı bireylere, özellikle çeşitli elektronik kanallarla, ulaşmasına olanak sağlama yönünde ise; başkalarının bulduğunu uygulamaya pek istekli olmayan yaratıcı kişilerin yüksek maaşla çalıştırılmasına öncelik tanınması tasarlanıyorsa; sağlık

kuruluşu makul bir yatırımla kaliteli iletişim teknolojisini kullanmaya eğilimli ise vb. bireyselleştirme stratejisinin seçilmesi yerindedir.

Bilgi yönetimini uygulamak isteyen tıp ve sağlık kuruluşlarına strateji seçiminde yol gösterildiği anlaşılmaktadır. Ancak her iki stratejinin de sınırlılıkları olduğu için tıp ve sağlık alanında yalnızca birinin seçilerek izlenmesi uygun görülmemektedir. Wyatt (2001, s. 6), iki stratejinin birlikte, fakat farklı oranlarda izlenmesi gerektiği kanısındadır; yani bir sağlık kuruluşu veya birimi, daha çok rutin vakalarla ilgileniyorsa, örneğin %80 oranında kurumsallaştırma, %20 oranında da bireyselleştirme stratejisini izleyebilir. Hastaların çoğu yaratıcı çözümler gerektirenler ise, bunun tersini uygulayabilirler.

Tıp uygulamalarında açık bilgiye defalarca erişebilmek ne kadar önemliyse, örtük bilginin paylaşımı da o kadar önemlidir. Hekimlerin aralarında görüş alışverişi yaparak, özellikle ameliyatlarda birbirlerinin becerilerini gözlemleyerek örtük bilgilerini paylaşmaları, bilgi yönetimi ile ortaya çıkmış yeni bir durum değildir. Kurumsallaştırma stratejisinin benimsenmesiyle hekimlerin birbirlerine danışma alışkanlıkları ortadan kalkmaz. Bireyselleştirme stratejisinin izlenmesi durumunda görüş paylaşımının sistemli bir zemine yerleşmesi sağlanır. Kurumsallaştırma stratejisi izlenirse, açık bilgi günlük sağlık sorunlarının çözümü için kolaylıkla uyarlanabilir. Bu gibi yaklaşımlar ikisinin birlikte kullanılmasının uygun olacağı tezini güçlendirmektedir.

Diğer taraftan, gerek enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki, gerekse tıp ve sağlık alanlarındaki gelişmelere göre kendilerini her zaman yeniden yapılandıran tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneleri, şimdi de bilgi yönetimine uygun bir yenilenme sürecine girmişlerdir. Kendilerini yenilikler doğrultusunda hep geliştiren tıp kütüphanecileri ise, tıp ve sağlığa yönelik bilgi yönetimi için geçerli bilgi ve becerileri kazanma yolunda çaba harcamaktadırlar. Kütüphaneciler, açık bilginin kurumsallaştırma stratejisi gereğince kodlanarak düzenlenmesinde en aranan kilit kişilerdir. Bu nedenle bilgi yönetimi ekiplerinin önde gelen üyeleri olurlar.

Son olarak şu belirtilebilir; ülkemizde iş dünyasında bile henüz ciddi bilgi yönetimi girişimlerinde bulunulmamıştır. Yalnızca bazı ufak kıpırdanmalar vardır. Ancak bilgi yönetiminin Türkiye’de ilgi görmemesi olanaksızdır. Tıp ve sağlık dünyası da er geç bilgi yönetimi ile ilgilenecektir. Ülkemizde tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimini başlatmak için ne yapılabilir? Bu sorunun tam yanıtını bulmak, kuşkusuz uzun çalışmaları, sabırla çaba ve zaman harcamayı gerektirir. Bununla beraber, sorunun ilk akla gelen yanıtını birkaç cümle ile özetlemek mümkündür; tıp fakültesine sahip bir

üniversite ya da ilgili bir dernek çatısı altında, konunun enine boyuna tartışılacağı bir ortam yaratılabilir. Tartışma sonucunda yöneticiler, hekimler, sağlık çalışanları, işin teknoloji boyutuyla ilgilenenler, kütüphaneciler, arşivler vb. temsilcilerinden oluşan bir ekip kurulabilir. Bu ekibin ilk yapacağı iş, konuyla ilgili literatürü okuyup özümseyerek ve “Bilgi Yönetimi” (2002) sitesinden yararlanarak ülkemiz koşullarına uygun fikir üretmektir. Var olan durum değerlendirildikten sonra belki öncelikle IAIMS benzeri bir girişim tasarlanabilir. Bu doğrultuda bir proje hazırlanabilir. Başlangıç uygulamaları deneyim kazandırarak yeni ufuklar açacak, deneme-yanılmalarından sonra doğru yaklaşımlarla doğru yol bulunacaktır. Önce dar, sonra geniş kapsamda, yani ülke çapında, Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile tıp ve sağlık kuruluşlarımızda bilgi yönetiminin gerçekleştirileceği kanısındayız. Çetin bir sürecin sonunda elde edilecekler, milyonlarca insanımızın sağlık bakımında fark yaratacağı için gösterilecek çabaya değerlidir.

Kaynakça

- Association of American Medical Colleges. (2000). *Better health*. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.aamc.org/programs/betterhealth/start.htm> [11 Eylül 2002].
- Association of American Medical Colleges. (1990). Physicians for the 21st century. *Journal of Medical Education*, 59 (11, pt. 2): 125–134.
- Barutçugil, İ. (2002). *Bilgi yönetimi*. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
- Bilgi Yönetimi (2002)*. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.bilgiyonetimi.org> [19 Eylül 2003]
- Broadbent, M. (1997). The emerging phenomenon of knowledge management. *The Australian Library Journal*, 46 (1): 6–24.
- Broadbent, M. (1998). The phenomenon of knowledge management: What does it mean to the information profession? *Information Outlook*, 2 (5): 23–36. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.sla.org/pubs/serial/io/1998/may98/broadben.html> [14 Temmuz 2003].
- Çapar, B. (2003). Bilgi yönetimi: Nasıl bir insangücü? T. Büyükkın ve F. Büyükkın (yay.hazl.). *II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Bildiriler Kitabı 17-18 Mayıs 2003, Derbent, İzmit* içinde (s. 421-432). İstanbul: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

- Dalrymple, P.W. (2000). Knowledge management in the health sciences. T.K. Srikantaiah ve M.E.D. Koenig (yay.hazl.). *Knowledge management for the information professional*. içinde (s. 389–403). Medford: Information Today, Inc.
- Davenport, T.H. ve Prusak, L. (2001). *İş dünyasında bilgi yönetimi: kuruluşlar ellerindeki bilgiyi nasıl yönetirler?* G. Günay (çev.). İstanbul: Rota Yayın Yapım.
- Duhon, B. (1998). It's all in our heads. *Inform*, 12 (8): 10.
- Hansen, M.T., Nohria, N. ve Tierney, T. (1999). What's your strategy for managing knowledge? *Harvard Business Review*, 77 (2): 106–116, 187.
- Harari, O. (1994). The brain based organization. *Management Review*, 83 (6): 57–60. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://search.epnet.com/direct.asp?jid=MGR&db=buh> [4 Ağustos 2003].
- Morrow, N.M. (2001). Knowledge management: an introduction. *Annual Review of Information Science and Technology*, 35: 381–421.
- Matheson, N.W. ve Cooper, J.A. (1982). Academic information in the academic health sciences center: roles for the library in information management. *Journal of Medical Education*, 57 (10, pt.2): 1-83.
- Mehnert, R.B. ve Leiter, J. (1988). The National Library of Medicine. L. Darling, D. Bishop ve L.A. Colaianni (yay. hazl.). *Handbook of medical library practice*. c.3. içinde (s. 143–176). Chicago, Ill.: Medical Library Association.
- Öğüt, A. (2001). *Bilgi çağında yönetim*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Prytherch, R.J. (2000). *Harrod's librarians' glossary and reference book* (9th ed.). Aldershot, Hants: Gower.
- Srikantaiah, T.K. (2000). An introduction to knowledge management. T.K. Srikantaiah ve M.E.D. Koenig (yay.hazl.). *Knowledge management for the information professional*. içinde (s. 3–5). Medford, N.J.: Information Today, Inc.
- Streng, D.J. (1999). Knowledge management: An essential framework for corporate library leadership. *Advances in Library Administration and Organization*, 16: 1–30.
- Todd, R.J. ve Southon, G. (2000). Knowledge management: education for information professionals in the age of the mind. D.H. Kraft (yay. hazl.). *Proceedings of the 63rd ASIS Annual meeting*. Chicago, Ill., November 12-16, 2000. içinde (s. 503-518). Medford: Information Today, Inc.

- Townley, C.T. (2001). Knowledge management and academic libraries. *College and Research Libraries*, 62: 44–56.
- Wyatt, J.C. (2000). Knowledge management and AI in medicine: What's the link? Tutorial presented at AIME 1 July 2000. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.aime.org/conf./UCL/KMC/wyatt.htm> [7 Temmuz 2003].
- Wyatt, J.C. (2001). Management of explicit and tacit knowledge. Knowledge for the clinician. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 94: 6–9.